

HÁ INDICATIVOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA A BAIXA ADESÃO AO TRATAMENTO PARA A AIDS EM MINAS GERAIS?

ARTIGO ORIGINAL

ALMEIDA, Ana Carolina Pesqueira de¹, OLIVEIRA, Júlia Rocha², COSTA, Laryssa Decliê³, SANTOS, Maria Gabriela Martins dos⁴, OLIVEIRA, Millene Layonara Silva de⁵, NASCIMENTO, Rebeca Brison Dettogne do⁶, SILVA, Shirley Mara Alcântara da⁷, OLIVEIRA, Sabrynna Brito⁸

ALMEIDA, Ana Carolina Pesqueira de *et al.* **Há indicativos epidemiológicos para a baixa adesão ao tratamento para a Aids em Minas Gerais?** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano. 09, Ed. 12, Vol. 01, pp. 134-155. Dezembro de 2024. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/indicativos-epidemiologicos>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/saude/indicativos-epidemiologicos

RESUMO

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) continua a ser um dos maiores desafios de saúde pública mundial. A AIDS é causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana – HIV (do inglês, *Human Immunodeficiency Virus*). As terapias com antirretrovirais (TARV) revolucionaram o tratamento contra o HIV, introduzindo novos medicamentos com eficácia aprimorada, melhor tolerabilidade e menor potencial de desenvolvimento de resistências. Mas apesar dos avanços, o Brasil parece enfrentar um obstáculo para o enfrentamento da epidemia do HIV. O objetivo dessa pesquisa foi elencar as possíveis causas para a baixa adesão ao tratamento contra o HIV em Minas Gerais com base nas tendências epidemiológicas nacionais. Para isto, foi realizado um estudo de caráter transversal, descritivo, retrospectivo e quantitativo para analisar dados epidemiológicos e socioeconômicos de casos de AIDS registrados pelo Ministério da Saúde entre 2014 e 2023 no Brasil e em Minas Gerais conforme as macrorregiões de saúde. As variáveis pesquisadas incluíram: faixa etária, sexo, orientação sexual, raça/cor, escolaridade e óbitos por ano. Após a análise dos dados, foi possível observar que há maior incidência em homens jovens (25-34 anos), heterossexuais, pardos, com ensino médio ou superior completo, concentrados nas regiões Centro e Sudeste. Contudo, regiões economicamente menos desenvolvidas, como Jequitinhonha, apresentaram subnotificação de casos, sugerindo desigualdades no acesso ao diagnóstico e tratamento. Este estudo identificou peculiaridades no perfil epidemiológico dos pacientes com AIDS em Minas Gerais, divergindo da literatura e dos parâmetros nacionais. Aqui, destaca-se ainda a

influência de fatores regionais e socioeconômicos na adesão ao tratamento e a importância da avaliação da variável “óbitos” como indicador. Os dados dessa pesquisa ainda apontam que a necessidade da revisão das estratégias de prevenção e controle, adaptando-as às especificidades locais, é essencial para aumentar a eficácia das ações e reduzir as desigualdades regionais no enfrentamento da AIDS.

Palavras-chave: AIDS, HIV, Minas Gerais, Desigualdade social, Tratamento antirretroviral.

1. INTRODUÇÃO

O Vírus da Imunodeficiência Humana, mais conhecido por sua sigla HIV, é um retrovírus da família *Retroviridae*, classificado na subfamília *Lentiviridae* (International Committee on Taxonomy of Viruses, 2022). Este vírus tem tropismo por células do sistema imunológico, atacando-as diretamente e se tornando responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), sendo essa uma consequência direta da infecção pelo HIV em níveis mais avançados (UNAIDS Brasil, 2023).

Conforme relata Visseaux *et al.* (2019), existem 2 classificações diferentes do vírus do HIV que originam a AIDS, o HIV-1 e o HIV-2. Apesar das características estruturais similares, há uma divergência na progressão da infecção de cada um dos tipos para a AIDS. Quando comparado com o HIV-1, o HIV-2 apresenta diferenças importantes na ativação e na preservação das respostas imunológicas, possuindo menores taxas de replicação viral, maior para a AIDS. Quando comparado com o HIV-1, o HIV-2 apresenta diferenças importantes na ativação e na preservação das respostas imunológicas, possuindo menores taxas de replicação viral, maior citotoxicidade das células *Natural Killers* (NK), preservação da atividade do timo e menor atividade apoptótica das células T-CD4 levando a menor perda nas taxas destas (Nyamweya *et al.*, 2013). Essas divergências resultam em patogenicidades distintas, onde clinicamente o HIV-2 tem uma progressão mais lenta da infecção para o desenvolvimento de imunodeficiência quando comparado com a infecção pelo HIV-1. Ainda segundo Visseaux e colaboradores, geograficamente, enquanto o tipo 1 é responsável pela grande maioria das infecções mundiais, o tipo 2 está presente principalmente na África Ocidental. A situação epidemiológica distinta em relação a esses tipos virais está diretamente relacionada com a menor habilidade patogênica

do HIV-2 pelos mecanismos relatados, sendo assim o HIV-1 é mais amplamente transmitido quando comparado neste parâmetro.

O vírus HIV compromete o funcionamento do sistema imunológico, impedindo-o de executar sua tarefa de proteger o organismo contra as agressões externas por bactérias, outros vírus e parasitas. Com o progressivo comprometimento do sistema imunológico, o corpo humano torna-se cada vez mais suscetível a doenças oportunistas (Fiocruz, 2024).

Entre as células de defesa, destacam-se os linfócitos T-CD4+, produzidos na glândula timo. Essas células têm a função de memorizar, reconhecer e destruir microrganismos estranhos que invadem o corpo humano. Segundo Ferreira *et al.* (2010), a característica mais marcante da infecção por HIV é a depleção seletiva dos linfócitos T-CD4+, entretanto, este vírus também infecta monócitos, macrófagos, células de Langerhans, entre outras. Após se multiplicar, o vírus rompe os linfócitos e busca novas células para continuar a infecção.

A progressão da infecção pelo HIV para a AIDS está diretamente relacionada à queda progressiva das células T CD4+, resultando em um estado de imunossupressão que predispõe o paciente a infecções oportunistas e neoplasias. Estudos brasileiros indicam que, sem tratamento, o tempo médio de progressão para a AIDS varia de 8 a 10 anos após a infecção inicial (Ministério da Saúde, 2022). Entre as infecções oportunistas mais comuns no Brasil estão a tuberculose e a candidíase oral, além da pneumonia por *Pneumocystis jirovecii* (Silva *et al.*, 2015).

De acordo com o Ministério da Saúde (2023), a principal forma de transmissão do HIV ocorre predominantemente por meio de relações sexuais (vaginais, anais ou orais) sem a proteção de preservativos masculinos ou femininos, quando um parceiro está infectado. Também é importante notar que a transmissão pode ocorrer de forma parenteral, vertical, ou seja, da mãe para o filho durante a gravidez, o parto e a amamentação, além do contato sanguíneo.

Quanto ao tratamento, os medicamentos antirretrovirais (ARV) tem o propósito de impedir a multiplicação do HIV no organismo e evitar o enfraquecimento do sistema

imunológico. Por isso, o uso regular dos ARV é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas (Ministério da Saúde, 2023).

A TARV (Terapia antirretroviral) é o tratamento mais utilizado atualmente para o HIV, tendo como objetivo prevenir a progressão da infecção para AIDS, e com isso, prolongar a sobrevida do paciente. As principais classes de medicamentos incluem inibidores de transcriptase reversa, inibidores de protease e inibidores de integrase, que atuam em diferentes estágios do ciclo de multiplicação viral. Para pacientes onde os medicamentos são ineficazes, são utilizados agentes alternativos, com base em testes de resistência genotípica e fenotípica. A realização do tratamento correto pela TARV é capaz de reduzir a carga viral no sangue e em outros fluidos corporais, fazendo com que os pacientes sejam menos susceptíveis a transmitir o vírus para outras pessoas (Oliveira *et al.*, 2024).

Apesar dos benefícios, o sucesso no tratamento com a TARV depende principalmente da adesão rigorosa. A interrupção ou inconsistência no tratamento pode levar à resistência viral e comprometer a eficácia do tratamento a longo prazo. Portanto, programas de adesão ao tratamento e apoio psicossocial desempenham um papel crucial na garantia de uma terapia eficaz. Os programas de adesão ao tratamento evoluíram para incluir estratégias multifacetadas que abordam os diversos aspectos que podem influenciar a adesão dos pacientes. Entre eles a depressão, a ansiedade, o estigma social e outras questões psicossociais podem influenciar significativamente a adesão ao tratamento e os resultados clínicos. Portanto, a integração de serviços de saúde mental e apoio emocional na atenção ao HIV é fundamental para garantir o bem-estar dos pacientes (Oliveira *et al.*, 2024).

Mesmo com os avanços, o Brasil enfrenta um obstáculo para o enfrentamento da epidemia do HIV, causado pela desigualdade que impede pessoas em situações de vulnerabilidade de terem acesso ao tratamento e prevenção do HIV (UNAIDS Brasil, 2023). Entre os fatores de vulnerabilidade, que geram barreiras significativas tanto para o controle da epidemia como para o sucesso do tratamento e do cuidado, destacam-se vivências de discriminação e estigma relacionadas a racismo,

homofobia, transfobia, sexismo, machismo e sorofobia, entre tantas outras condições que aprofundam as inequidades em saúde (Ministério da Saúde, 2024a). Além disso, fatores como o grau de implementação das medidas de prevenção, o conhecimento da população sobre a AIDS e o nível de escolaridade tendem a colaborar com a evolução da epidemia em algumas regiões (Leite, 2020). Uma vez que em determinadas localidades há dependência dos serviços de assistência situados nas grandes cidades. Isso demonstra que há dificuldade da população em prosseguir com o tratamento (Fernandes, 2022).

O diagnóstico tardio e tratamento ineficiente são consequências do acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento no Brasil. Isso implica diretamente nos indicadores entre as pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA). Pois, pessoas com menos tempo de estudo formal, negras ou indígenas, com mais de 50 anos, que vivem em municípios menores e em algumas regiões do Brasil estão propensas inclusive a terem como empecilho a supressão viral adequada (Ministério da Saúde, 2024b).

Apesar dos desafios, as perspectivas futuras para o controle da AIDS são promissoras. Pesquisas estão em andamento para o desenvolvimento de vacinas preventivas e terapêuticas, além de estudos sobre a cura funcional do HIV, que visa eliminar o reservatório viral do organismo (Deeks *et al.*, 2021). A continuação do investimento em pesquisa, políticas de saúde pública eficazes e a redução das desigualdades no acesso ao tratamento são essenciais para alcançar o objetivo global de erradicar a AIDS como uma ameaça à saúde pública até 2030 (UNAIDS Brasil, 2023).

Esta pesquisa teve como objetivo analisar diversas variáveis epidemiológicas a fim de entender a influência destas em relação a baixa adesão ao tratamento contra o HIV e conseqüentemente a maior manifestação da AIDS na população das diferentes regiões do estado de Minas Gerais, entre os anos de 2014 e 2023.

2. MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, retrospectivo e quantitativo, realizado no período de julho a outubro de 2024. Foram inseridos nesta pesquisa os casos de

AIDS notificados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), declarados no SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) e registrados no SISCEL/SICLOM, segundo capital de residência por ano de diagnóstico, tabulados pelo MS/SVSA/Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Dathi). Os dados foram coletados a partir das informações disponíveis no site TABNET/DATASUS (<https://www2.aids.gov.br/cgi/deftohtm.exe?tabnet/br.def>).

Delimitou-se a amostra ao período de 2014 a 2023, correspondente a uma série temporal de 10 anos, que compreendeu troca de gestões administrativas no País e no Estado de Minas Gerais. Ademais, devido à complexidade geográfica do estado, os dados coletados foram considerando as treze regiões do estado, segundo esquema mostrado na figura 1.

Figura 1 - Mapa das macrorregiões de saúde em Minas Gerais

Fonte: PDR/ MG (2011). Disponível no site:

<https://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/APRESENTACaO%20CARTOGRAFICA%20PDR-2011.pdf>.

As variáveis pesquisadas incluem: faixa etária, sexo, orientação sexual, raça/cor, escolaridade e óbitos por ano de diagnóstico. A análise foi realizada através de estatística descritiva simples e comparativa entre as variáveis pesquisadas e entre as séries históricas.

3. RESULTADOS

No Brasil, entre os anos de 2014 e 2023, foram notificados pelo Sinan 459.978 casos de AIDS, com predominância majoritária entre homens (Fig 2a), heterossexuais (Fig 2b), pardos (Fig 2c), entre 40 a 49 anos (Fig 2d) com ensino médio completo (Fig 2e), independentemente da influência da pandemia de COVID-19.

Em uma análise por região do Brasil, o estado de São Paulo lidera em número de casos, totalizando 66.574, seguido do Rio de Janeiro, com 40.007 casos, e Rio Grande do Sul com 31.335 casos (Quadro 1). O estado de Minas Gerais se encontra em quarto lugar neste *ranking*, totalizando 23.759 casos notificados durante este período.

Quadro 1 - *Ranking* dos 5 estados com maior incidência de casos de AIDS entre 2014 e 2023 no Brasil

Casos de AIDS	Total	2014 *	2015 *	2016 *	2017 *	2018 *	2019 *	2020 **	2021 **	2022 **	2023 ***
SÃO PAULO	66.574	8.099	7.860	7.778	7.493	7.204	6.750	5.952	6.314	6.461	2.663
RIO DE JANEIRO	40.007	5.054	4.798	4.539	4.424	4.173	4.049	3.226	3.843	4.097	1.804
RIO GRANDE DO SUL	31.335	4.456	4.012	3.677	3.437	3.206	3.269	2.533	2.786	2.753	1.206
MINAS GERAIS	23.759	2.974	2.975	2.754	2.679	2.527	2.435	1.941	2.228	2.217	1.029
SANTA CATARINA	18.692	2.222	2.438	2.193	1.986	1.951	1.940	1.487	1.782	1.881	812

Legenda: * Antes da pandemia; ** Pandemia; *** Depois da pandemia. **Fonte:** Os autores (2024), com base nos dados disponibilizados no site <http://www2.aids.gov.br/cgi/deftohtm.exe?tabnet/br.def>

Figura 2 - Análise da incidência de AIDS no Brasil entre os anos de 2014 e 2023 por sexo, orientação sexual, cor, idade e escolaridade

Figura: 2a - análise por sexo; 2b - análise por orientação sexual; 2c - análise por cor; 2d - análise por idade; 2e - análise por escolaridade. Legenda: AP - antes da pandemia; P - pandemia; DP - depois da pandemia. **Fonte:** Os autores, com base nos dados disponibilizados no site <http://www2.aids.gov.br/cgi/deftohtm.exe?tabnet/br.def>.

Nas regiões de maior concentração populacional e infraestrutura de saúde, como Centro e Sudeste, foram observados números mais altos, como mostrado no quadro 2. Assim, a análise das notificações de AIDS em Minas Gerais entre 2014 e 2023 aponta que o centro de Minas Gerais é a região que apresenta a maior concentração de casos.

Quadro 2 - Análise do número de casos de AIDS confirmados em Minas Gerais de acordo com a macrorregião de saúde notificada entre os anos de 2014 e 2023

Macrorregião de Saúde Notificada	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SUL	101	241	176	257	139	202	177	159	159	185
CENTRO SUL	97	90	137	209	145	105	124	91	115	125
CENTRO	2.307	2.846	2.758	2.911	2.927	2.621	1.912	2.326	2.587	2.814
JEQUITINHONHA	13	21	96	80	41	57	26	38	41	43
OESTE	69	364	552	434	345	281	277	234	250	318
LESTE	77	156	197	94	250	157	130	133	239	217
SUDESTE	661	697	495	692	698	714	300	448	610	644
NORTE	111	105	201	222	203	208	189	252	244	308
NOROESTE	101	109	124	175	146	143	180	190	150	182
LESTE DO SUL	60	115	219	141	189	132	111	148	123	134
NORDESTE	113	121	202	134	143	139	118	118	136	93
TRIÂNGULO DO SUL	142	159	728	587	404	278	264	328	217	329
TRIÂNGULO DO NORTE	537	772	763	742	650	587	485	555	410	416
VALE DO AÇO	85	210	435	235	246	179	149	92	277	160
EXTREMO SUL	130	110	146	261	193	260	191	213	186	206
SUDOESTE	130	138	221	140	159	125	137	130	130	114

Legenda: Cinza claro - Região com maior concentração de casos; Cinza escuro - Região com menor concentração de casos. **Fonte:** Os autores, com base nos dados disponibilizados no site http://tabnet.saude.mg.gov.br/deftohtm.exe?def/agravos/aidsa_n.def.

Em uma análise por faixa etária, há uma concentração expressiva de casos em adultos jovens, especialmente na faixa etária de 25 a 34 anos, que representa a maior parcela de notificações em todas as macrorregiões do estado quando comparado com as notificações de outras faixas etárias (Quadro 3). Em todo o estado, essa faixa etária destaca-se com 22.870 casos, constituindo a maior parte das notificações, o que sugere um alto nível de exposição e comportamentos de risco nessa fase da vida. Semelhantemente, a faixa etária de 15-24 anos também apresenta uma quantidade considerável de notificações (12.587 casos), reforçando que a AIDS afeta predominantemente pessoas jovens. Nos centros urbanos, como a macrorregião Centro e Sudeste, os números são mais elevados, enquanto regiões menos densamente povoadas, como Jequitinhonha e Leste do Sul, apresentam menos notificações totais, mas mantêm jovens adultos como o grupo mais vulnerável.

Quadro 3 - Análise do número de casos de AIDS confirmados em Minas Gerais de acordo com a macrorregião de saúde notificada e a faixa etária entre os anos de 2014 e 2023

Macrorregião de Saúde Notificada	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e+
SUL	3	365	701	444	270	100	40
CENTRO SUL	2	276	471	343	191	55	26
CENTRO	34	5.633	9.988	6.429	3.633	1.749	625
JEQUITINHONHA	1	78	147	122	79	41	20
OESTE	6	630	1.084	831	472	228	74
LESTE	2	381	573	385	228	151	41
SUDESTE	11	1.043	2.030	1.589	996	496	182
NORTE	1	435	846	520	298	106	41
NOROESTE	4	322	563	395	218	102	32
LESTE DO SUL	1	308	480	385	199	87	41
NORDESTE	4	230	389	362	228	125	56
TRIÂNGULO DO SUL	10	707	1.285	940	541	262	65
TRIÂNGULO DO NORTE	9	1.416	2.278	1.356	754	311	101
VALE DO AÇO	8	469	768	496	308	120	36
EXTREMO SUL	3	397	786	451	312	109	29
SUDOESTE	5	278	481	372	243	104	25

Legenda: Cinza claro - Região com menor concentração de casos de acordo com a idade; Cinza escuro - Região com maior concentração de casos de acordo com a idade. **Fonte:** os autores, com base nos dados disponibilizados no site http://tabnet.saude.mg.gov.br/deftohtm.exe?def/agrivos/aidsa_n.def.

Acerca da variável sexo, o padrão segue similar ao cenário nacional, com predominância clara de diagnósticos de AIDS entre indivíduos do sexo masculino.

A Figura 3 mostra uma clara predominância de casos de AIDS em homens em todas as macrorregiões de Minas Gerais entre 2014 e 2023. Essa diferença é mais acentuada na macrorregião Centro, onde os casos masculinos superam expressivamente os femininos. Em contraste, as mulheres apresentam uma incidência menor em todas as regiões.

Figura 3 - Casos de AIDS em Minas Gerais de acordo com o sexo e a macrorregião de saúde notificada entre os anos de 2014 e 2023

Fonte: Os autores (2024), com base nos dados disponibilizados no site: http://tabnet.saude.mg.gov.br/deftohtm.exe?def/agrivos/aidsa_n.def.

Quanto à variável orientação sexual de indivíduos com AIDS, há predomínio em número de casos entre os heterossexuais, como pode ser observado no quadro 4. Se destacaram, evidenciando 26.888 casos, enquanto os homossexuais apresentaram 20.549 casos e os bissexuais 3.670 casos confirmados. Isso insinua que há um risco maior de exposição entre os heterossexuais em detrimento das outras orientações sexuais.

Entretanto, a macrorregião Centro registra o maior número de casos notificados para homossexuais (9.356), com uma diferença de 931 casos para os heterossexuais (8.425) e no Extremo Sul, os casos de homossexuais também são maiores, somando 866 dos casos, enquanto que os heterossexuais somam 777. A análise evidencia que, embora o padrão geral siga a tendência nacional com predomínio de heterossexuais, algumas regiões apresentam maior concentração de casos entre homossexuais, indicando possíveis diferenças nos padrões de vulnerabilidade e comportamento de risco.

Quadro 4 - Análise do número de casos de AIDS confirmados em Minas Gerais de acordo com a macrorregião de saúde notificada e a orientação sexual entre os anos de 2014 e 2023

Macrorregião de Saúde Notificada	Homossexual	Bissexual	Heterossexual
SUL	607	157	881
CENTRO SUL	424	97	601
CENTRO	9.356	1.528	8.425
JEQUITINHONHA	107	27	270
OESTE	977	170	1.737
LESTE	452	123	843
SUDESTE	1.888	304	3.303
NORTE	675	135	1.175
NOROESTE	464	79	887
LESTE DO SUL	450	95	743
NORDESTE	244	52	972
TRIÂNGULO DO SUL	685	107	1.740
TRIÂNGULO DO NORTE	2.298	371	2.739
VALE DO AÇO	642	159	1.041
EXTREMO SUL	866	181	777
SUDOESTE	414	85	754

Legenda: Cinza claro - Região com maior concentração de casos de acordo com a orientação sexual; Cinza escuro - Região com menor concentração de casos de acordo com a orientação sexual.

Fonte: os autores, com base nos dados disponibilizados no site http://tabnet.saude.mg.gov.br/def/tohtm.exe?def/agrivos/aidsa_n.def.

A análise dos dados apresentados no Quadro 5 indica que o grupo racial "pardo" é o mais afetado pela AIDS em Minas Gerais, representando a maior parcela das notificações em números no estado, totalizando 26.183 casos de 57.272 confirmados entre 2014 e 2023. Esse padrão reflete uma tendência nacional. Em contraste, o grupo "preto" apresenta o menor número de notificações no estado. Por outro lado, os dados também revelam que várias regiões em Minas Gerais registram o seu maior número de casos entre pessoas do grupo "branco", mostrando que embora o grupo "pardo" possua o maior número de casos no geral, metade das macrorregiões (8 de 16) apresentam o grupo "branco" como o mais notificado enquanto a outra metade registra o grupo "pardo" como o mais notificado.

Quadro 5 - Análise do número de casos confirmados de AIDS de acordo com as macrorregiões de saúde em relação à cor/raça em Minas Gerais

COR/RAÇA POR REGIÃO	Branca	Preta	Parda
SUL	1.044	266	504
CENTRO	6.906	3.146	12.157
JEQUITINHONHA	77	71	278
OESTE	1.484	461	1.259
LESTE	434	273	865
SUDESTE	2.806	1.608	1.541
NORTE	439	300	1.317
NOROESTE	530	212	789
LESTE DO SUL	644	310	450
NORDESTE	138	101	1.127
TRIANGULO DO SUL	1.738	364	1.362
TRIANGULO DO NORTE	2.932	683	2.051
VALE DO AÇO	453	246	1.348
EXTREMO SUL	1.509	176	255
SUDOESTE	905	163	351

Legenda: Azul - Maior número de notificações. **Fonte:** Os autores (2024), com base nos dados disponibilizados no site: http://tabnet.saude.mg.gov.br/deftohtm.exe?def/agravos/aidsa_n.def.

Foi observado que o estado de Minas Gerais apresenta um padrão de escolaridade semelhante ao observado no cenário nacional. Nota-se maior concentração de casos notificados entre indivíduos com ensino médio completo e ensino superior completo.

A macrorregião Centro destacou-se com o maior número de notificações em Minas Gerais, seguida pelas regiões Sudeste e Triângulo do Norte, que coincidem com as áreas mais populosas e economicamente desenvolvidas do estado. Essas regiões podem apresentar maior infraestrutura de saúde e sistemas de notificação mais eficazes, o que contribui para os números elevados.

Por outro lado, nas regiões Nordeste e Triângulo do Sul, os maiores números de notificações foram observados entre indivíduos com escolaridade de 5ª a 8ª série incompletos, o que demonstra uma realidade diferente nessas macrorregiões. Esse

padrão pode refletir desigualdades regionais no acesso à educação e nos determinantes sociais de saúde, influenciando o perfil das notificações.

Ao analisar as macrorregiões individualmente, nota-se que, embora o segundo maior número de casos no estado como um todo esteja entre indivíduos com ensino superior completo, em muitas macrorregiões o segundo maior número de notificações ocorre em pessoas com 5ª a 8ª série incompletos. Essa discrepância pode sugerir que, em regiões menos urbanizadas ou com menor acesso à educação formal, a vulnerabilidade à infecção pelo HIV seja mais evidente em grupos com menor escolaridade.

Quadro 6 - Análise dos casos notificados com AIDS de acordo com a escolaridade, por macrorregião de Minas Gerais

Macrorregião de Saúde Notificada	ANALFABETO	ENSINO FUNDAMENTAL				ENSINO MÉDIO		SUPERIOR	
		1ª a 4ª série incompleto	4ª série completo	5ª a 8ª série incompleto	Completo	Incompleto	Completo	Incompleto	Completo
SUL	18	129	123	211	174	123	465	128	217
CENTRO SUL	7	38	64	109	119	106	324	95	149
CENTRO	98	590	580	1.295	1.392	1.217	4.624	1.481	2.830
JEQUITINHONHA	13	53	33	39	21	31	61	25	46
OESTE	29	242	241	478	297	299	584	169	255
LESTE	52	150	63	216	83	151	335	114	135
SUDESTE	53	393	390	1.049	506	504	1.238	280	537
NORTE	27	147	90	260	146	172	480	141	253
NOROESTE	23	100	61	196	125	130	369	104	160
LESTE DO SUL	16	81	77	164	67	79	215	104	138
NORDESTE	106	182	77	256	129	71	207	51	91
TRIÂNGULO DO SUL	20	111	159	642	367	241	573	114	204
TRIÂNGULO DO NORTE	43	241	169	680	688	500	1.183	496	673
VALE DO AÇO	25	89	53	243	163	136	531	88	164
EXTREMO SUL	15	74	85	218	235	140	493	131	296

Legenda: Azul - Maior número de notificações; Rosa - Segundo maior número de notificações; Verde - Terceiro maior número de notificações. Fonte: Os autores (2024), com base nos dados disponibilizados no site: http://tabnet.saude.mg.gov.br/deftohtm.exe?def/agrivos/aidsa_n.def.

No que se refere à evolução dos casos de AIDS no estado, observa-se que, independentemente da macrorregião, a maioria dos indivíduos diagnosticados com HIV/AIDS permanecem vivos, o que sugere acesso consistente ao tratamento. A macrorregião Centro destaca-se por apresentar o maior número de pessoas vivas com a doença (23.561 indivíduos), além de registrar o maior número de óbitos por

AIDS (1.474) e por outras causas (223). Esses dados indicam que, embora a região concentre uma alta carga de casos e óbitos, há evidências de um amplo acesso ao tratamento, refletido no elevado número de pessoas que seguem vivendo com HIV/AIDS. Vale ressaltar que, apesar disso, ainda há um grande número de óbitos por AIDS no estado de Minas Gerais.

Quadro 7 – Classificação da evolução do paciente em Minas Gerais após iniciar o tratamento contra HIV de acordo com a macrorregião de saúde entre os anos de 2014 e 2023

MACRORREGIÃO DE SAÚDE NOTIFICADA	Vivo	Óbito por AIDS	Óbito por outras causas
SUL	1.651	134	35
CENTRO SUL	1.226	47	17
CENTRO	23.561	1.474	223
JEQUITINHONHA	410	15	9
OESTE	3.107	141	42
LESTE	1.442	222	14
SUDESTE	5.465	511	122
NORTE	1.987	129	37
NOROESTE	1.453	73	27
LESTE DO SUL	1.255	137	53
NORDESTE	1.160	168	37
TRIÂNGULO DO SUL	3.285	313	52
TRIÂNGULO DO NORTE	5.800	170	90
VALE DO AÇO	1.992	98	29
EXTREMO SUL	1.867	78	37
SUDOESTE	1.308	72	16

Legenda: Cinza escuro - 1ª região com maior concentração de indivíduos vivos, mas também de óbitos por AIDS. Fonte: Os autores (2024), com base nos dados disponibilizados no site baseado nos dados disponibilizados no site:

http://tabnet.saude.mg.gov.br/deftohtm.exe?def/agravos/aidsa_n.def.

Em uma análise detalhada por ano (quadro 8), nota-se que não há um padrão a ser observado na incidência da mortalidade nessa população.

Ao analisarmos especificamente a região Central de Minas Gerais, nota-se uma variação no número de óbitos de pacientes com diagnóstico de HIV entre 2014 e 2023. Em 2014, a região apresentou 149 óbitos. Após isso, observa-se um aumento em 2015 (198 óbitos) e uma leve oscilação nos anos subsequentes, com valores como 197 óbitos em 2018 e uma queda para 171 em 2019. Durante a pandemia de COVID-19 (2020-2022), o número de óbitos permaneceu relativamente estável, com 125, 132 e 106, respectivamente. No ano pós-pandemia (2023), houve uma tendência de aumento, culminando em 126 óbitos.

Essa análise demonstra que, na região Central, não há um padrão uniforme no comportamento da mortalidade ao longo dos anos. O cenário da região Central é um exemplo representativo de como a mortalidade entre pacientes com HIV não seguiu tendências específicas. Portanto, observa-se que a pandemia de COVID-19 parece não ter influenciado, positivamente ou negativamente, nessa tendência.

Quadro 8 – Óbitos em Minas Gerais em pacientes com diagnóstico de HIV de acordo com a macrorregião de saúde entre os anos de 2014 e 2023

Macrorregião de Saúde Notificada	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020**	2021**	2022**	2023** *
SUL	6	16	11	18	19	18	19	14	18	16
CENTRO SUL	9	5	3	6	6	5	8	5	6	7
CENTRO	149	198	189	179	197	171	125	132	106	126
JEQUITINHONHA	-	1	4	7	3	2	1	1	1	2
OESTE	9	11	18	25	24	15	19	17	8	23
LESTE	16	22	28	22	28	21	14	18	18	7
SUDESTE	55	70	71	61	68	43	37	52	56	74
NORTE	2	14	13	17	13	11	19	16	21	21
NOROESTE	9	14	10	9	13	6	14	8	2	7
LESTE DO SUL	12	16	14	14	19	12	11	16	24	14
NORDESTE	28	16	23	23	15	16	25	20	15	11
TRIÂNGULO DO SUL	26	20	42	47	30	39	23	25	11	36
TRIÂNGULO DO NORTE	10	25	9	12	15	17	34	47	30	31
VALE DO AÇO	4	2	13	22	14	19	15	12	6	5
EXTREMO SUL	9	10	6	13	15	11	5	9	10	15
SUDOESTE	3	12	17	8	10	8	6	8	10	1

Legenda: * Antes da pandemia; ** Pandemia; *** Depois da pandemia. Fonte: Os autores (2024), com base nos dados disponibilizados no site:

http://tabnet.saude.mg.gov.br/deftohtm.exe?def/agravos/aidsa_n.def.

4. DISCUSSÃO

As desigualdades socioeconômicas são um fator determinante para a vulnerabilidade ao HIV/AIDS em países de alta desigualdade, como o Brasil. Em Minas Gerais, essa realidade se manifesta em suas diferentes regiões por meio dos resultados obtidos, especialmente quando se compara macrorregiões com renda per capita elevada, como o Centro e Triângulo Mineiro, com regiões de baixo desenvolvimento econômico, como o Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas (Ministério da Saúde, 2022; IBGE, 2023).

A macrorregião Centro é a que apresenta o maior número de casos de AIDS em Minas Gerais, entre 2014 e 2023. Outras regiões com números expressivos de casos são o

Sudeste e o Triângulo do Sul. Por outro lado, as regiões com menor ocorrência de casos são Jequitinhonha e Centro-Sul. Esse padrão sugere que, embora a distribuição populacional e de casos varie, os grandes centros urbanos tendem a concentrar mais casos, possivelmente devido à maior densidade populacional e acesso ao diagnóstico (Paiva; Pedrosa; Galvão, 2019).

A distribuição de renda no estado de Minas Gerais revela ainda um nível de desigualdade que, quando relacionado aos resultados obtidos neste estudo, é possível conectar com a incidência e o controle da AIDS. Dados sobre renda e desenvolvimento humano do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023) mostram que a renda per capita nas regiões Centro e Sudeste do estado são significativamente maiores que nas regiões Norte e Jequitinhonha, áreas conhecidas por baixos níveis de desenvolvimento econômico, educação e acesso limitado a serviços de saúde, devido a sua natureza extremamente rural, como é relatado no estudo de Fortini *et al.* (2019).

Nessa retrospectiva, os registros do IBGE supracitados permitem uma correlação direta entre os padrões econômicos de cada regional mineira e os números de HIV/AIDS. Isto é, se Jequitinhonha representa simultaneamente uma região com índices inferiores de desenvolvimento urbano e menor incidência da doença, infere-se que pode haver um *déficit* quanto ao acesso a diagnósticos. Esse exemplo esclarece como a desigualdade econômica é um fator determinante para a vulnerabilidade e progressão do HIV/AIDS. Na paralela considera-se esse fator na limitação dos serviços de saúde, não apenas para diagnósticos, mas também para acompanhamento e tratamento, levando a não adesão do processo terapêutico, como evidenciado por Silva *et al.* (2015). Isso sugere que, embora existam políticas de acesso ao tratamento, as regiões menos desenvolvidas ainda enfrentam obstáculos, incluindo a subnotificação dos casos. Tais fatores dificultam tanto o diagnóstico precoce quanto a continuidade no tratamento, o que pode prejudicar o controle da doença (Ministério da Saúde, 2022).

Entretanto, as políticas públicas de saúde no Brasil executam um papel essencial no combate à AIDS. Pois, a oferta gratuita de medicamentos antirretrovirais e a quebra

de patentes têm ampliado o acesso ao tratamento, favorecendo uma parte significativa da população (Moura & Lemos, 2016). No entanto, dificuldades ainda são encontradas, especialmente nas regiões menos desenvolvidas, onde o acesso aos serviços de saúde é restrito. Aliás, isso influencia diretamente a adesão ao tratamento, que é crucial para o sucesso das terapias antirretrovirais.

Para aprimorar a eficácia das políticas públicas, é essencial intensificar as ações de prevenção e diagnóstico precoce, bem como oferecer suporte psicossocial e programas educacionais que combatam o estigma associado à AIDS. (Paiva; Pedrosa; Galvão, 2019). Pois, investir em uma resposta integrada, com atenção especial às regiões mais vulneráveis e à promoção da saúde, pode aumentar a adesão ao tratamento e resultar numa diminuição dos novos casos e da mortalidade.

Durante o levantamento de dados, inicialmente supôs-se que a pandemia de COVID-19 teria um impacto significativo no número de casos e óbitos por AIDS, bem como no acesso ao tratamento pelos indivíduos. No entanto, os resultados apontaram uma diminuição proporcional no número de casos de AIDS, provavelmente decorrente de subnotificação e das medidas de quarentena, que podem ter influenciado na redução da transmissão viral. Não foram identificadas alterações expressivas no número de óbitos durante o período da pandemia, como aumento ou redução significativa. Assim, observa-se que a pandemia parece ter apenas mantido o perfil previamente identificado no intervalo de tempo analisado, sem evidências de um impacto específico atribuível ao contexto pandêmico, tanto em nível nacional quanto estadual.

A relação entre o perfil do paciente e o sucesso do tratamento para HIV/AIDS é amplamente documentada na literatura brasileira, a importância de fatores individuais é evidenciada no alcance de desfechos positivos. Desse modo, características como faixa etária, escolaridade, suporte social e acesso a serviços de saúde são frequentemente associadas à adesão ao tratamento e à supressão viral. Estudos apontam que pacientes com maior escolaridade tendem a apresentar melhores taxas de adesão devido à maior compreensão sobre a importância da terapia antirretroviral, enquanto a falta de suporte social e financeiro configura barreiras significativas ao sucesso do tratamento (Castro *et al.*, 2021; Techí *et al.*, 2023). Entretanto, com base

nos resultados obtidos pode-se perceber que a maior concentração de casos é justamente na população com maior escolaridade, apesar de ainda haver uma parcela importante de pessoas com AIDS em Minas Gerais que não concluíram o ensino fundamental. Isso então confronta o que foi apontado pelos estudos. Uma vez que apesar dos indivíduos terem maior compreensão sobre a importância da terapia, ainda sim as taxas de adesão não são expressivas. Ou seja, o Brasil e Minas estão na direção oposta ao apontado pela literatura.

Além disso, aspectos psicossociais como o enfrentamento do estigma e a aceitação do diagnóstico são determinantes no engajamento terapêutico. Segundo estudo de Lima *et al.* (2020), o acolhimento por equipes de saúde, aliado a estratégias personalizadas de cuidado, contribui para superar barreiras emocionais e sociais, promovendo a continuidade do tratamento. Nesse sentido, é essencial que as políticas de saúde integrem abordagens multidisciplinares, considerando não apenas as condições clínicas do paciente, mas também suas vulnerabilidades sociais e emocionais, para garantir melhores resultados terapêuticos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existem fatores que historicamente e culturalmente são associados ao distanciamento e abandono da TARV por parte da população, culminando no aumento da incidência de AIDS e suas complicações na população. Esses fatores são de ordem sociais, econômicas, geográficas e até mesmo epidemiológicas da população afetada.

No entanto, o estado de Minas Gerais parece não seguir essa tendência. Foi observado que a região geográfica e fatores econômicos parecem influenciar no acesso ao tratamento, como previsto em literatura. Mas, o perfil epidemiológico dos indivíduos diagnosticados com AIDS no estado na última década parece estar se distanciando do perfil descrito por estudos sociais; parâmetro esse observado também a nível nacional.

Esse fato reforça que não se pode estigmatizar a AIDS e que as campanhas de tratamento, prevenção e controle precisam ser revistas para que possam ser direcionadas corretamente ao novo público-alvo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Tratamento da AIDS/HIV. **Brasília**, DF, 2024a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aidshiv/tratamento-da-aids-hiv>. Acesso em: 21 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos: módulo 1 – início da terapia antirretroviral. **Brasília**, DF, 2024b. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/pcdt_hiv_modulo_1_2024.pdf. Acesso em: 25 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde (2022). **Boletim Epidemiológico HIV/AIDS**. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletinsepidemiologicos/2022/hiv-aids/boletim_hiv_aids_-2022_internet_31-01-23.pdf/view . Acesso em: 13 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. HIV e Aids 2023. **Boletim epidemiológico**, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletinsepidemiologicos/2023/hiv-aids/boletim-epidemiologico-hiv-e-aids-2023.pdf/view> . Acesso em: 22 ago 2024.

CASTRO, Lidilana de *et al.* Evolução epidemiológica do HIV/AIDS no Brasil da década de 1980 até 2020. **Anais [...]** 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 2021. DOI: [10.52997/Proceedings](https://doi.org/10.52997/Proceedings).

DEEKS, S. G. *et al.* Research priorities for an HIV cure: International AIDS Society Global Scientific Strategy. **Nature Medicine**, 27(12), 2085–2098, 2021. DOI: [10.1038/s41591-021-01590-5](https://doi.org/10.1038/s41591-021-01590-5).

FERNANDES, Sâmara Fontes *et al.* Assistência em HIV/AIDS na Atenção Básica no Semiárido nordestino. **APS em Revista**, v. 4, n. 1, p. 03-11, 2022.

FERREIRA, Roberta Costa Santos *et al.* HIV: Mecanismo de replicação, alvos farmacológicos e inibição por produtos derivados de plantas. **Quim. Nova**, Vol.33, N°8,1743-1755, 2010.

FIOCRUZ. Aids. **Agência Fiocruz de Notícias**. 2024. Disponível em: <https://agencia.fiocruz.br/aids>.

FORTINI, R. M. *et al.* Mensuração da Pobreza Multidimensional Rural nas Mesorregiões Norte e Jequitinhonha de Minas Gerais. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 57, n. 1, p. 161–180, 2019.

IBGE, 2023. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama>. Acesso em: 13 nov. 2024.

INTERNATIONAL COMMITTEE ON TAXONOMY OF VIRUSES. **Virus taxonomy: 2022 Release**. Disponível em: <https://ictv.global/taxonomy/>. Acesso em: 13 nov. 2024.

LEITE, Daniela Soares. A AIDS no Brasil: mudanças no perfil da epidemia e perspectivas. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 8, p. 57382-57395, 2020.

LIMA, F. T. *et al.* "Acolhimento e adesão ao TARV: a importância do suporte emocional." **Saúde em Debate** v23. p 22-23, 2020.

MOURA, Lilian Nobre de; LEMOS, Stela Maris Aguiar. Políticas públicas de saúde e ações de promoção da saúde em HIV/AIDS: revisão da literatura. **Revista Médica de Minas Gerais**, v. 26, supl. 8, p. S256-S259, 2016.

NYAMWEYA, S. *et al.* Comparing HIV-1 and HIV-2 infection: Lessons for viral immunopathogenesis. **Reviews in medical virology**, v. 23, n. 4, p. 221–240, 2013.

OLIVEIRA, G.M.L. *et al.* Desenvolvimentos recentes em terapias antirretrovirais para o tratamento do HIV. **Brazilian journal of health review**, Curitiba, ano 2024, v. 7, n. 2, p. 01-08, 25 maio 2024. DOI DOI:10.34119/bjhrv7n2-428. Disponível em: <https://search.app/XoKd7Hptn6sKzAaF8>. Acesso em: 18 set. 2024.

PAIVA, S. DE S.; PEDROSA, N. L.; GALVÃO, M. T. G. Análise espacial da AIDS e os determinantes sociais de saúde. **Revista brasileira de epidemiologia [Brazilian journal of epidemiology]**, v. 22, p. e190032, 2019.

SILVA, J. A. G. *et al.* Fatores associados à não adesão aos antirretrovirais em adultos com AIDS nos seis primeiros meses da terapia em Salvador, Bahia, Brasil. **Cadernos de saúde pública**, v. 31, n. 6, p. 1188–1198, 2015.

TECHI, L. *et al.* Adherence to antiretroviral therapy by patients with HIV in Brazil and factors that harmful it: an integrative review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 12, n. 9, p. e4612943123, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i9.43123.

UNAIDS BRASIL. Nota UNAIDS Brasil: Relatório Global da UNAIDS mostra que a pandemia de AIDS pode acabar até 2030 e descreve o caminho para alcançar esse objetivo. **UNAIDS Brasil**, 13 Jul. 2023. Disponível em: <https://unaid.org.br/2023/07/relatorio-global-do-unaid-mostra-que-a-pandemia-deaids-pode-acabar-ate-2030-e-descreve-o-caminho-para-alcancar-esse-objetivo/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

VISSEAU, B. *et al.* Physiopathology of HIV-2 infection. **Virologie**, v. 23, n. 5, p. 277–291, 2019.

Material recebido: 21 de novembro de 2024.

Material aprovado pelos pares: 09 de dezembro de 2024

Material editado aprovado pelos autores: 19 de dezembro de 2024.

¹ Graduanda em Biomedicina - PUC Minas. ORCID: 0009-0002-3882-143X. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4887528722781841>.

² Graduanda em Biomedicina. PUC Minas. ORCID: 0009-0008-6996-8411.

³ Graduanda em Biomedicina. PUC Minas. ORCID: 0009-0003-8880-6032.

⁴ Graduanda em Biomedicina. PUC Minas. ORCID: 0009-0005-5973-0803.

⁵ Graduanda em Biomedicina. PUC Minas. ORCID: 0009-0000-8919-358X.

⁶ Graduanda em Biomedicina. PUC Minas. ORCID: 0009-0007-7770-462X. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8891075063727218>.

⁷ Graduanda em Biomedicina. PUC Minas. ORCID: 0009-0002-7171-2681.

⁸ Orientadora. Doutora (UFMG) em Microbiologia; Mestre (UFC); Biomédica (UFPI). ORCID: 0000-0001-9303-4338. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2498047677232858>.